

DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM EM PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais / Por Revista NovaFisio

O Registro DOI deste artigo é: [10.5281/zenodo.6468183](https://doi.org/10.5281/zenodo.6468183)

<https://doi.org/>

Autores:

Creusa Ribeiro da Cunha Arruda¹

Vilma Aparecida Mendes Gomes²

¹Magistério; graduação em pedagogia; pós-graduação em Formação de Professores para o Ensino Superior; Mestranda em Educação.

creusarcunha@hotmail.com

Professora PEB I – FUNIBER (Fundação Iberoamericana) – UNIB-Porto Rico.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7074-4537>

CURRÍCULO LATTES: <http://lattes.cnpq.br/0434635759392040>

²Graduação em Letras; pós-graduação em Inteligência Emocional e Mestranda em Educação.

vmendesletras@yahoo.com.br

Professora de português – FUNIBER (Fundação Iberoamericana) – UNIB-Porto Rico.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0658-6869>

CURRÍCULO LATTES: <http://lattes.cnpq.br/2550183955242467>

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo pesquisar, analisar e refletir sobre o desenvolvimento do processo de aprendizagem dos alunos das unidades escolares nas cidades de Morungaba, Itatiba e Mogi Guaçu, localizadas no interior de São Paulo, durante a fase mais crítica da pandemia da Covid-19 quando todas as escolas do país tiveram que fechar devido a necessidade do isolamento social.

Usamos metodologias quanto qualitativas com análise crítica reflexiva, pesquisas elaboradas no formulário google divulgadas pela rede social Facebook no período de 09 de setembro a 20 de novembro de 2021 com professores e pais de alunos nas cidades de Morungaba, Itatiba e Mogi Guaçu (S.P), em U.E da rede de ensino municipal, fundamental I com alunos de 1º a 5º anos, sendo

32 professores e 82 famílias. Na área dos pais e responsáveis, explorou-se na pesquisa, os pontos mais importantes como: principais dificuldades nos quesitos, acesso à internet, aproveitamento das aulas remotas pelos alunos vislumbrando o progresso da aprendizagem deles. Para os professores, formulamos questões quanto à disponibilização de recursos tecnológicos e formações oferecidas pela equipe gestora da U.E (Unidade Escolar), principais dificuldades em planejar e executar as aulas remotas e on-line, com principal foco na aprendizagem dos alunos. Concluímos que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelos pais, alunos e professores, o desenvolvimento da aprendizagem desses alunos, ocorreu de forma satisfatória segundo a pesquisa.

Palavras chave: Pandemia Covid-19; aprendizagem na pandemia; desafios dos pais na pandemia.

1. INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019, o mundo se surpreendeu com a notícia de um novo vírus que acabava de ser detectado em Whuan, na China, primeiramente, encontrado em pessoas que trabalhavam com animais vivos em uma feira ou a hipótese de ter ocorrido um acidente em um laboratório da China, de acordo com o Instituto Butantã, 2020. Depois de 4 meses, os primeiros casos começaram a surgir no Brasil, foi então que o MEC, 2020 (Ministério da Educação e Cultura), publicou a portaria nº 343 de 17 de março de 2020, em que as aulas nas escolas estariam suspensas presencialmente, substituindo-as por aulas on-line objetivando diminuir a circulação de pessoas em espaços fechados como as salas de aulas, com finalidade de conter a disseminação do vírus. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciências e a Cultura (UNESCO) e a Organização das Nações Unidas (ONU), a pandemia da Covid-19 já impactou os estudos de mais de 1,5 bilhões de estudantes em 188 países, o que representa cerca de 91% do total de estudantes no planeta.

Devido à suspensão das aulas, os professores se depararam com uma rotina diferente, pois o momento exigia novas técnicas, estratégias e metodologias para alcançar uma aprendizagem eficiente para os alunos, porém a maioria dos docentes está despreparada, com pouca ou quase nenhuma formação para a transição de aulas presenciais para on-line, De acordo com os pensamentos de Silveira et al (2020), o ensino remoto está sendo usado em caráter emergencial devido à pandemia, pois os Projetos Pedagógicos das Instituições de Ensino, não foram construídos para dar conta da modalidade EAD, endossando a necessidade dos docentes a recorrer às TICs, transformando-se em youtubers, dominando ferramentas digitais como, Skipe, Classroom, Moodle, Zoom, entre outros. Com muita vontade e resiliência, os docentes buscaram aprender a usar essas tecnologias através de tutoriais no YouTube e com as formações oferecidas pela gestão das escolas.

2. METODOLOGIA

Nesse trabalho, relataremos os resultados das pesquisas realizadas nas unidades escolares de algumas pequenas cidades do interior de São Paulo: Morungaba (EMEB “Antônio Rodrigues da

Silva”), Itatiba (EMEB “Basílio Consoline”) e Mogi Guaçu, (E.E Francisco Antônio Gonçalves e EMEF João Bueno Júnior), vividas por professores e suas famílias no contexto do isolamento social. O tema deste estudo é como se deu o desenvolvimento da aprendizagem desses alunos no período de fechamento das escolas devido ao avanço da pandemia da Covid-19, que ocorreu no período de março de 2019 a agosto de 2021, o conteúdo da pesquisa se resume em perguntas feitas à classe dos docentes e às famílias dos alunos através da plataforma google forms e postada na rede social Facebook. A coleta de dados contou com 82 famílias respondentes e 32 professores, todos pertencentes aos grupos de 1º a 5º anos do Ensino Fundamental, nas cidades de Morungaba, Itatiba e Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, em sua maioria, pertencentes à Rede Municipal de ensino. Nesta pequena amostra, constatou-se que, apesar de todos os desafios e dificuldades, de acordo com o resultado da pesquisa, o desenvolvimento da aprendizagem desses alunos, deu-se de forma satisfatória, apesar do momento desfavorável motivado pela pandemia.

3. IMPACTO DA PANDEMIA DA CORONAVÍUS NA EDUCAÇÃO

Diante desse cenário de pandemia de Covid-19 e das determinações legais do Governo brasileiro para o fechamento de toda a rede de ensino, as escolas municipais e estaduais se viram obrigadas a adotarem o sistema de “ensino remoto”, foi apresentado aos professores um modelo diferente de substituir as aulas presenciais. A partir deste momento, o questionamento sobre quais estratégias didáticas midiáticas essas aulas poderiam ser ofertadas aos alunos, já que o treinamento e formação para essa modalidade de ensino eram escassas.

Os professores se viram obrigados a se autoformarem, aprendendo a ensinar de uma forma diferente, inédita e inovadora. Segundo a linha de pensamentos de Lévy (2020), a educação deve se preparar para uma nova configuração, criando novas formas de construir o conhecimento e novos estilos de aprendizagem. Foi através das redes sociais e plataformas digitais que se deu o aprimoramento desejado para que a aprendizagem chegasse aos alunos de maneira minimamente eficiente. De acordo com Para Teruya e Moraes (2009, p. 330), a ausência de formações oferecidas pelas escolas aos professores fez com que sua carga de tarefas dobrasse e essa nova e impactante realidade educacional exigiu do docente que se reinventasse para cumprir seu papel.

No contexto da pesquisa realizada, foi através de aulas gravadas em plataformas digitais como Meet, Zoom e Classroom que os alunos interagiram com os professores, objetivando desenvolver o conteúdo programado.

Com a pandemia da Covid-19, o impacto na educação, fez com que os estudantes desenvolvessem o senso de responsabilidade e comprometimento em sua aprendizagem, neste momento que, sem dúvida, está sendo um dos maiores desafios neste processo, devido a mudanças na rotina das crianças, a aprendizagem se tornou mais complexa e o nível de concentração, atenção e disciplina foram pontos decisivos para o sucesso da aprendizagem fora do ambiente escolar. (MENDES, 2013).

A pergunta norteadora e foco da pesquisa abaixo representada no gráfico, demonstra que para 76,8% dos pais e ou responsáveis respondentes, afirmam que apesar do segmento da aprendizagem ser remoto, havia “boa” ou “muito boa” participação nas aulas e realização das atividades propostas, contribuindo, assim, para que o desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem ocorresse de maneira satisfatória.

Gráfico 1 “Nível de dificuldades enfrentadas pelos pais no ensino remoto”

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Segundo Libâneo (1994, p. 29) “O processo de ensino é uma atividade conjunta de professores e alunos”. É preciso que os interesses e objetivos de professores e alunos, caminhem juntos e, na medida do possível, façam com que os problemas e desafios deste momento de isolamento social com o fechamento das escolas sejam minimizados.

Assim como afirma (HONORATO, 2020a), no currículo das atuais formações acadêmicas para a docência, não contempla a preparação dos professores para o uso das novas tecnologias educacionais, forçando os professores a reaprender a ensinar, assim como os alunos passaram da sala de aula para a sala de jantar ou para outro ambiente familiar.

Concluindo, no tema estudado sobre Educação e pandemia, foram constatadas grandes dificuldades e desafios no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos durante o ensino remoto, portanto, é pertinente afirmar que apesar do momento de isolamento social, cada professor está disponível para realizar o melhor, sem perder a esperança de voltar à rotina “normal”.

4. DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS DOCENTES

As peculiaridades da pandemia provocaram, em todas as áreas sociais, a necessidade de uma rápida adequação. A nova realidade trouxe desafios para toda a sociedade e a Educação, em igual modo, foi duramente impactada e precisou buscar alternativas rápidas para que o processo de ensino e aprendizagem não fosse lesionado neste período pandêmico (DA SILVA et al, 2020).

Esses desafios que pandemia trouxe para a Educação também desafiaram os docentes a aliar a qualidade de ensino com o uso de tecnologias (JUNIOR et al, 2020) em uma sociedade na qual nem todos têm acesso a equipamentos tecnológicos (computadores, internet...) apropriados para serem usados como meio no processo de ensino e aprendizagem.

Além disso, os professores também precisaram aprender a motivar seus alunos a experimentar essa nova realidade educacional, de modo que eles conseguissem construir seu novo saber, a partir da mediação desse professor que, agora, já não estava em sala de aula; mas promovia um novo tipo de interação (GOEDERT et al, 2020).

Por estarem distantes dos discentes, os professores também precisaram contar, mais do que nunca, com o apoio dos pais que tinham de participar de forma mais efetiva da vida escolar dos filhos, tornando-se indispensáveis para que o processo de ensino aprendizagem fosse efetivado com êxito. Contudo, esse desafio reside no fato de nem todos os pais possuíam disponibilidade para auxiliar seus filhos.

Diante desse cenário, ao entrevistar 32 professores que lecionam entre os 1º e 5º anos do ensino fundamental, foi perguntado qual o principal desafio enfrentado por eles nesse período de pandemia e os resultados mostraram que 66% afirmaram que a maior dificuldade estava relacionada ao fato de que parte razoável dos alunos não dispunha de meios, ou seja, falta ou ineficiência de computadores e internet, e nem do suporte dos pais, já que muitos continuaram suas atividades laborais fora de casa durante a pandemia, fatos que dificultaram o acesso e a participação de forma efetiva dos alunos no ensino remoto.

Gráfico 2 “Principais desafios enfrentados pelos professores no ensino remoto”

5. Devido à pandemia do Coronavírus, as unidades escolares precisaram fechar e o processo de ensino-aprendizagem precisou ser adaptado a essa nova realidade através do ensino remoto. Qual o principal desafio enfrentado por você?

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Conforme afirma o sociólogo Luís Henrique Paiva (2021), o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo, essas informações mostram que a sociedade brasileira, cuja realidade é a de uma intensa desigualdade social, não estava preparada para enfrentar a situação imposta pela pandemia, uma vez que o acesso à internet e a equipamentos adequados ao universo estudantil é, em muitos lares brasileiros, uma realidade inacessível.

Diante de tudo isso, o professor precisou reinventar-se frente a essa nova realidade, superando as limitações de um período pandêmico, por si só, delicado e todas as consequências na Educação brasileira (DA SILVA et al, 2020).

Parte inferior do formulárioParte superior do formulárioParte inferior do formulárioParte superior do formulárioParte inferior do formulário

E os desafios do professor não pararam no ensino remoto, pois quando a realidade brasileira, no que refere à Educação, impôs o ensino híbrido, no qual os alunos retornaram parcialmente às aulas, novos obstáculos foram surgindo. Agora o professor precisou adequar sua realidade e adaptar-se a ensinar, ao mesmo tempo, através dos meios tecnológicos, no ensino remoto; e também presencial, através de uma socialização, rigorosamente, controlada (SILVEIRA, 2021).

Olhando para a pesquisa feita, esses mesmos docentes foram indagados sobre o quanto se viram desafiados ao retornar parcialmente às aulas e 75% respondeu que foi preciso adaptar suas estratégias de ensino de modo a minimizar os impactos da pandemia no processo de aprendizagem dos seus alunos.

Gráfico 3 “Desafios no retorno parcial às aulas presenciais”

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Isso mostra que a vivência do professorado requer essa disposição em adaptar-se às novas realidades, visto que a escola é parte fundamental do grande organismo social e, ao mesmo tempo, que interfere significativamente na sociedade é também alcançada por ela e deve adequar-se a essas realidades sociais que se remodelam rapidamente, seja em período pandêmico, ou não.

Isso evidencia que a atuação do professor, assim como, seu amor à profissão, sua responsabilidade frente aos discentes e seu olhar de quem, não somente espera, mas constrói o futuro são o cerne de um universo escolar saudável e eficaz (FREIRE, p.110, 2002).

E para encerrar esse capítulo, é importante olhar para o professor como alguém que redescobre seu universo a todo momento, ou seja, aprende a “professorar-se” por toda sua vida docente; e esse período de pandemia trouxe grandes desafios aos docentes que sabem que o êxito somente será alcançado se houver amor ao ensino e também à aprendizagem.

5. DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS PAIS

Conforme apontado no capítulo anterior, no que se refere às desigualdades sociais no Brasil, é postulado que muitos lares brasileiros não possuem computadores com acesso à internet e essa realidade é ainda mais problemática quando se refere aos lares das áreas rurais; conforme apontado no infográfico abaixo:

Figura 1

ACESSO À INTERNET DOS ESTUDANTES DO ENSINO BÁSICO BRASILEIRO

Entenda como o acesso à internet e a distribuição de aparelhos eletrônicos na sociedade brasileira acentua a desigualdade educacional causada pela pandemia da Covid-19.

79,9% dos lares brasileiros têm acesso à internet.

No entanto, nas áreas rurais esse número cai para apenas 40%.

Em 2019, eram 420 milhões de dispositivos digitais no Brasil

Esse número dá, em média, 2 dispositivos por habitante.

98% dos estudantes do ensino básico têm acesso à internet

No entanto, a maneira como os estudantes acessam à internet é um grande indicador de desigualdade:

Um em cada três estudantes da rede pública não dispõe de computador e acessa a internet apenas pelo celular

Na rede privada, apenas 3% dos alunos afirmaram acessar as atividades escolares apenas pelo celular.

Apesar disso, é evidente que as dificuldades enfrentadas nesse período pandêmico trouxeram oportunidades singulares para a Educação brasileira, o uso das tecnologias na educação – assunto de indiscutível relevância, mas que ainda está muito longe de se solidificar com eficiência – teve seu processo acelerado, o que, em muito, contribuirá para o futuro educacional do país.

Com a pandemia, as crianças e suas famílias mudaram totalmente sua rotina. Os pais tiveram que se reinventar para criar um ambiente minimamente confortável e adaptável ao “novo normal”, inserindo no dia a dia de suas crianças elementos que garantissem sua recreação, estudos e saúde emocional de toda a família. Contudo, é inegável que um planejamento eficiente das atividades remotas ajudou consideravelmente a superar esse desafio.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das reflexões apresentadas acerca dos desafios impostos por este período pandêmico, conclui-se que, sendo a Educação um processo que consiste no ato de ensinar e aprender, esse processo não pode ser interrompido, pois suas práticas se refletem em toda a sociedade.

E para que o processo educacional acontecesse de forma a atender a essas novas necessidades educacionais impostas pela pandemia, todos os envolvidos: professores, alunos e pais foram desafiados neste período pandêmico.

Os alunos, grandes protagonistas no universo escolar, precisaram adaptar-se à nova realidade que se impunha sobre eles e, além das grandes dificuldades tecnológicas enfrentadas, conforme aponta a pesquisa direcionada aos professores, ainda precisaram contar com a colaboração dos pais e professores para se manterem motivados e empenhados.

Os pais, personagem fundamental para o processo de ensino aprendizagem, precisaram colaborar com os professores, criando, em suas casas, um ambiente favorável para que o processo educacional acontecesse.

Os professores, aqueles a quem se destinou o maior desafio de fazer com que o processo educacional não fosse interrompido durante a pandemia, precisaram reinventar-se de forma rápida e eficaz. Muitos precisaram desenvolver novas habilidades, outros tantos enfrentaram as deficiências tecnológicas de seus alunos, já que contextualizam com a realidade brasileira na qual os meios tecnológicos ainda deixam muito a desejar.

Diante das opiniões e informações coletadas e a partir de profundas reflexões, concluímos que a pandemia trouxe para a educação grandes e intrincados desafios, mas a atuação de cada um; pais,

professores e alunos; foi bastante satisfatória para que a Educação conseguisse superar todos as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Portaria N° 343, de 17 de março de 2020. Brasília, 2020. Disponível em:

<<http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376>>. Acesso em 14 de novembro de 2021.

BUTANTAN. Disponível em: <<https://butantan.gov.br>>. Acesso em 15 de dezembro de 2021.

DA SILVA, Maria José Sousa, DA SILVA, Raniele Marques. Educação e ensino remoto em tempos de pandemia: desafios e desencontros. Disponível em E-book: CONEDU em Casa – Vol 03, 2020.

DA SILVA, Ellery Henrique de Barros; NETO, Jerônimo Gregório da Silva; DOS SANTOS, Marilde Chaves. Pedagogia da Pandemia: reflexões sobre a educação em tempos de isolamento social. Revista Latino-americana de Estudos Científicos. 2020. Disponível em: <ISSN: 2675-3855| <http://dx.doi.org/10.46375/relaec.31695>>.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: paz e terra, 2002.

GOEDERT, Lidiane; ARNDT, Klalter Bez Fontana. Mediação pedagógica e educação mediada por tecnologias digitais em tempos de pandemia. Criar Educação, Criciúma, v.9, n.2, p. 04-121, junho. 2020.

HONORATO, H. G. (no prelo). A educação brasileira e a pandemia covid-19: alinhavos entre o ensino remoto e a aprendizagem dos estudantes. 2020.

JÚNIOR, Veríssimo Barros dos Santos; MONTEIRO, Jean Carlos da Silva. Educação e Covid-19: as tecnologias digitais mediando a aprendizagem em tempos de pandemia. Revista Encantar, Bom Jesus da Lapa, v.2, p.1-15, dezembro. 2020.

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 2009.

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994.

MENDES, Fábio Ribeiro. Meu filho não quer estudar. Porto Alegre: Editora Autonomia, 2013.

PAIVA, Luís Henrique. Coordenador de estudos em seguridade social do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Disponível em:<

<https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/03/recordista-em-desigualdade-pais-estuda-alternativas-para-ajudar-os-mais-pobres>>. Acesso em 27 de novembro de 2021.

SILVEIRA, Sidnei Renato et al. O papel dos licenciados em computação no apoio ao ensino remoto em tempos de isolamento social devido à pandemia da Covid-19. In: Série Educar: Volume 40 Prática Docente. 1 ed. Belo Horizonte, MG: Editora Poisson, 2020.

SILVEIRA, Ismar Frango. O papel da aprendizagem ativa no ensino híbrido em um mundo pós-pandemia: reflexões e perspectivas. Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância, V2, 2021. Disponível em:<<http://dx.doi.org/10.17143/rbaad.v20i1.557>>.

TERUYA, T. K.; MORAES, R. de A. Mídias na Educação e Formação Docente. Linhas Críticas, Brasília, v. 14, n. 27, p. 327-343, jul./dez. 2009. Disponível em: <<http://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/download/7481/5786>>. Acesso em: 15 de março de 2022.

ANEXOS

Perguntas realizadas aos pais e familiares:

Em que fase escolar seu filho(a) está atualmente?

82 respostas

Devido à pandemia do Coronv́irus, as UEs e Universidades de todo o territ3rio brasileiro fecharam e o ensino remoto foi implantado como solu73o at...esenvolvimento da aprendizagem de seu filho(a)?

82 respostas

- Foi muito boa, realizamos as atividades e participamos assiduamente das aulas...
- Foi boa, por3m, n3o t3nhamos condi73es de participar das aulas onli...
- N3o foi muito boa, n3o tenho conhecimento pedag3gico suficiente p...
- Foi ruim, n3o tenho conhecimento pedag3gico pra ensinar meu filho, me...
- Foi muito ruim, meu filho n3o aprende comigo, est3 desmotivado, ent3o desi...

Assim que as aulas retornaram parcialmente, como foi o envolvimento do seu filho(a) nas aulas presenciais?

82 respostas

- Foi 3timo, est3 conseguindo acompanhar os conte3dos e seu desenvolvimento na aprendizagem est3 satisfat3rio.
- Foi bom, mas est3 desmotivado, acompanha os conte3dos parcialmnte.
- Ruim, n3o acompanha os conte3dos realizados em sala de aula, n3o quer ir 3 escola.

Quanto ao atendimento da equipe gestora da escola do seu(a) filho(a), como classifica:

82 respostas

- 3timo, fui atendida prontamente em todas as necessidades de informa73o e forma73o pedag3gica para auxiliar meu filho(a).
- Boa, fui bem atendida pela equipe gestora, por3m, n3o tive todo respaldo que precisava.
- Ruim, a equipe gestora n3o me atendeu com a responsabilidade e seriedade que precisava.

Quanto ao atendimento da equipe gestora da escola do seu(a) filho(a), como classifica:

82 respostas

- Ótimo, fui atendida prontamente em todas as necessidades de informação e formação pedagógica para auxiliar meu filho(a).
- Boa, fui bem atendida pela equipe gestora, porém, não tive todo respaldo que precisava.
- Ruim, a equipe gestora não me atendeu com a responsabilidade e seriedade que precisava.

Agora que estamos voltando gradualmente para às aulas presenciais, qual a expectativa tem em relação ao seu filho, à seu professor e a escola?

82 respostas

- Espero que tudo fique bem e que meu filho(a) continue normalmente seu processo de ensino aprendizagem.
- Meu filho(a) tem muitas dificuldades, não irá recuperar o tempo perdido.
- Meu filho(a) não aprendeu nada e vai passar de ano escolar, como vai acompanhar os conteúdos da série em que está?

Perguntas aos professores:

4. Você leciona em qual fase escolar?

Respondidas: 29 Ignoradas: 3

1º ano	24,14%	7
2º ano	20,69%	6
3º ano	13,79%	4
4º ano	13,79%	4
5º ano	27,59%	8

Devido à pandemia do Coronavírus, as unidades escolares precisaram fechar e o processo de ensino-aprendizagem precisou ser adaptado a essa nova realidade através do ensino remoto. Qual o principal desafio enfrentado por você?

Ignoradas: 0 Respondidas: 32

Ótimo, consegui atender minhas expectativas, as dos pais e alunos e o processo de ensino-aprendizagem ocorreu de forma eficaz.	16%	5
Bom, contudo alguns alunos não conseguiram ter acesso às aulas, pois não dispunham de meios (internet, computadores...) e nem do suporte dos pais.	66%	21
Ruim, com tecnologias instáveis e a desmotivação dos alunos, não consegui ensinar e nem os alunos aprender.	19%	6

6. Quando as aulas retornaram parcialmente, a estratégia de ensino utilizada por você em sala de aula foi eficaz?

Ignoradas: 0 Respondidas: 32

	Ótima, os alunos adaptaram-se muito bem, mostraram-se motivados e acompanharam, satisfatoriamente, os conteúdos.	19%	6
	Bom, mas os alunos, apesar de motivados, tiveram muita dificuldade para acompanhar os conteúdos.	75%	24
	Ruim, os alunos estavam desmotivados e não conseguiram acompanhar os conteúdos.	6%	2

7. O quanto você se viu desafiado no retorno parcial das aulas?

Ignoradas: 0 Respondidas: 32

	Pouco, consegui trabalhar com meus alunos de forma eficaz.	6%	2
	Razoável, precisei adaptar minhas estratégias de ensino de modo a minimizar os impactos da pandemia no ensino-aprendizagem.	75%	24
	Muito, até o presente momento, não consegui minimizar os impactos e recuperar as perdas na aprendizagem dos alunos.	19%	6

8. Quanto à gestão de sua escola, como você avalia a atuação dos gestores ao preparar a escola para o retorno das aulas?

Ignoradas: 0 Respondidas: 32

	Ótima, a escola foi preparada tanto no que se refere às tecnologias, quanto às instalações.	31%	10
	Bom, a escola foi preparada somente quanto às instalações, mas no que se refere às tecnologias, ainda precisa melhorar.	59%	19
	Ruim, a escola ainda está totalmente despreparada para o retorno.	9%	3

9. Quanto ao futuro escolar no pós-pandemia, qual sua expectativa em relação ao seu papel de

Ignoradas: 0 Respondidas: 32

	Espero cumprir meu papel e que meus alunos tenham plenas condições de prosseguir no processo de aprendizagem.	31%	10
	Penso que algumas perdas são inevitáveis, mas conseguiremos recuperar boa parte do que foi perdido.	59%	19
	Infelizmente, não será possível recuperar o que foi perdido.	9%	3

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)